

ALIANÇAS ENTRE POTENTADOS MILITARES E IMIGRANTES ALEMÃES DURANTE A
FORMAÇÃO DA SOCIEDADE LUSO-BRASILEIRA NA REGIÃO NORTE DO RIO GRANDE
DO SUL

ALLIANCES BETWEEN MILITARY LEADERS AND GERMAN IMMIGRANTS DURING
THE FORMATION OF THE PORTUGUESE-BRAZILIAN COMMUNITY IN
NORTHERN RIO GRANDE DO SUL

DOI 10.5281/zenodo.20555688

Ernesto Pereira Bastos Neto¹

Alex Antônio Vanin²

Resumo: Neste artigo analisa-se a presença de imigrantes alemães na região norte do Rio Grande do Sul, em um recorte cronológico anterior à periodização mais frequentemente estudada desse processo, isto é, ainda durante a primeira metade do século XIX. Empreendemos essa análise a partir de uma gama de relações reiteradas no tempo entre um representante da aristocracia militar regional e imigrantes alemães. Chamamos atenção para questões como a experiência militar pregressa dos imigrantes, seus processos de reemigração dentro da província, a atuação destes como negociantes, bem como evidências de trajetórias de mobilidade social, em que esses imigrantes e seus descendentes se vinculam de maneiras diversas à elite luso-brasileira. Também destacamos o interesse dos potentados locais em dispor de uma rede de pequenos e médios negociantes à qual pudessem recorrer para abastecer as tropas que comandavam. Finalmente, levantamos algumas hipóteses sobre o papel dessas configurações na atualização de hierarquias sociais associadas a processos de racialização.

Palavras-chave: Imigração alemã. Elite militar. Região norte do Rio Grande do Sul. Brasil Imperial.

Abstract: This article analyzes the presence of german immigrants in the northern region of Rio Grande do Sul, in a chronology prior to the most frequently studied periodization. We undertake this analysis based on a range of relationships that were repeated over time between a representative of the regional military aristocracy and German immigrants. We draw attention to issues such as the immigrants' previous military experience, their re-emigration processes within the province, their activities as merchants, as well as evidence of social mobility trajectories, in which these immigrants and their

¹ Graduado e mestre em História. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com bolsa integral PROSUC-CAPES. Tem experiência nas áreas de história indígena, história militar e história das relações interétnicas na América Meridional oitocentista. E-mail: ernesto.bastos@universo.univates.br. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-9801-3621>

² Pós-doutorando da Universidade de Passo Fundo (UPF) em co-tutela com a Università degli Studi di Verona, na Itália, por meio de bolsa do Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, do governo italiano. Licenciado (2018), Mestre (2020) e Doutor (2024) em História pela UPF, com doutorado em período sanduíche na Università degli Studi di Verona. Tem experiência nas áreas de História Indígena e do Indigenismo, História Militar e História e Imigração. E-mail: alexvanin@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-5615-2933>

descendants are linked in various ways to the Portuguese-Brazilian elite. We also highlight the interest of local potentates in having a network of small and medium-sized merchants to whom they could turn to supply the troops they commanded. Finally, we raise some hypotheses about the role of these configurations in updating social hierarchies associated with processes of racialization.

Keywords: German immigration. Military elite. Northern region of Rio Grande do Sul. Imperial Brazil.

Introdução

A efetiva presença portuguesa na região norte do Rio Grande do Sul começou a partir de 1801, por ocasião da assim chamada *conquista das Missões Orientais* (ZARTH, 1997). Inicialmente, tratava-se de milicianos que haviam participado das negociações com os *cabildos* indígenas e das guerras contra exércitos espanhóis que se seguiram à incorporação dos Sete Povos ao Império Português. Durante esses conflitos, novas tropas oriundas das capitanias meridionais da América Lusa foram sendo destacadas para a região, somando-se às que já existiam e às milícias formadas por indígenas guarani (GOLIN, 2002; MELO, 2017). Nas porções florestais da região norte, desde 1810 verifica-se a intensificação de expedições militares contra grupos indígenas do povo Kaingang (FRANCO, 1975; ORTIZ, 2006; BASTOS NETO, 2024a).

Entre 1809 e 1834, boa parte da região ficou compreendida sob a jurisdição do Comando da Fronteira de Missões, que incluía a vasta extensão territorial entre os rios Uruguai, Jacuí e Ibicuí (BASTOS NETO, 2026). Em 1834, com a criação dos municípios de São Borja e Cruz Alta, esse comando militar perdeu sua esfera de jurisdição civil. Desde então, a região norte do Rio Grande do Sul ficou compreendida no município de Cruz Alta (ARAÚJO, 2008). Em 1821, moradores da localidade homônima obtiveram autorização para erigir uma capela, mas os primeiros batismos conhecidos datam de 1827 (BASTOS NETO, 2024b). Nesse momento já circulavam pela região alguns personagens que ulteriormente formariam a primeira elite luso-brasileira local (CAVALARI, 2004), apropriando-se de terras por vias diversas, como Vidal José do Pillar e o seu futuro genro, Antonio de Mello e Albuquerque, que se tornaram, de forma nebulosa, proprietários de terras pertencentes a *cabildos* indígenas (BASTOS NETO, 2026).

Houve quem recebeu sesmaria em terras expropriadas aos kaingangs, como o casal João Marcos Vieira de Souza Pereira e Úrsula Corrêa da Câmara, que adquiriram a sesmaria do ajudante-de-ordens João Maria Xavier de Brito e trespassaram-na ao tenente-coronel Antonio Joze de Mello Brabo (BASTOS NETO, 2024b). Outros, como o então major Joaquim Thomaz da Silva Prado, simplesmente tomaram posse de grandes extensões territoriais utilizando da força de sua clientela e escravizados para expulsar indígenas e posseiros (CHRISTILLINO, 2010).

Ao longo das décadas de 1810 e 1820, a região foi bastante afetada pelas guerras que ocorreram na região platina - Independências das colônias espanholas, Revolução Artiguista (1812-1819) e a Guerra da Cisplatina (1825-1828) - Guerra do Brasil do ponto de vista uruguaio. A introdução de imigrantes alemães na região norte do Rio Grande do Sul remonta à 1824, quando da chegada das primeiras grandes levas na província. Além da Colônia São Leopoldo, o então presidente da província propôs a criação de uma colônia no Povo guarani de São João³, visando aumentar a população local com militares alemães que pudessem ser úteis em caso de uma invasão bonaerense que já se afigurava. Os militares recrutados nos reinos germânicos, no entanto, não corresponderam às expectativas do presidente da província e, após as primeiras dezenas de imigrantes terem sido enviados para a região das Missões, o projeto foi interrompido (VON MÜHLEN, 2010).

Ainda durante a Guerra da Cisplatina, em abril de 1828, o caudilho oriental (uruguaio) Fructuoso Rivera, com tropas repletas de guaranis dos povos ocidentais, invade o território da margem esquerda do rio Uruguai reivindicando a retomada das Missões Orientais. Colocando em cena performance típica de uma cultura política regional na qual os guaranis eram atores fundamentais, Rivera conseguiu a adesão de muitas lideranças indígenas e logrou expulsar facilmente os luso-brasileiros que se mantiveram fiéis ao império (FAVRE, 2009).

³ Um dos chamados Sete Povos Orientais, isto é, São Borja, São Lorenzo, São Nicolau, São Miguel, São Luiz, São João e Santo Ângelo.

No mesmo ano, contudo, houve a assinatura do armistício entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, cujos termos incluíam a devolução do território. Rivera e as lideranças guaranis que o apoiavam marcharam então para fora do território, em um êxodo de aproximadamente 6 mil indígenas que fundaram, na República do Uruguai, a *colônia de Bella Union* (FAVRE, 2009). Após a migração desses milhares de guaranis, a ocupação portuguesa na região foi se consolidando, aumentando também o afluxo de não-indígenas nas florestas locais, principalmente interessados na extração de erva-mate, assim como aparecem referências pontuais à presença de imigrantes não-ibéricos na região.

Não obstante, malograda a experiência efêmera da colônia de militares no povo de São João, costuma-se associar a presença de imigrantes alemães na região norte do Rio Grande do Sul àquela que seria uma terceira fase da imigração na província, deflagrada no final do século XIX, posto que foi nesse momento que tais fluxos efetivamente ganharam maior impulso naquela região.

Nosso objetivo no presente artigo é refletir sobre a participação social de imigrantes estabelecidos na região norte do Rio Grande do Sul bem antes do *boom* de imigração que incidiu sobre ela em fins do século XIX. Mais exatamente, nos interessa analisar vínculos entre esses imigrantes não-ibéricos e segmentos da elite rural luso-brasileira. Para isso, utilizamos o caso da rede de relacionamentos identificada entre um militar paulista e alguns imigrantes alemães, todos radicados na localidade de Cima da Serra Botucaraí compreendida, respectivamente, nos municípios de Rio Pardo, Cruz Alta (1834), Passo Fundo (1857), Soledade (1875).

Imigrantes alemães no norte da Província de São Pedro na primeira metade do século XIX: algumas considerações

Antes de pensar sobre essa configuração social que vinculava potentados militares luso-brasileiros e imigrantes alemães, convém comentar, em linhas gerais, como a historiografia tem tratado da imigração alemã na região norte do Rio Grande do Sul. Nessa região, as localidades de Passo Fundo e Soledade (Botucaraí), distritos de

Cruz Alta que se emanciparam, foram importantes pontos de estabelecimentos de imigrantes.

Estudos clássicos como Roche (1969), Zarth (2012 [1999]) e Cunha (2006) estabeleceram uma periodização em que a imigração não-ibérica para a região norte do Rio Grande do Sul é associada ao final do século XIX. Essa periodização é incontornável na compreensão do fenômeno, mas, há, dispersos pela bibliografia e histórias locais, nomes de indivíduos e famílias que destoam dela. O estudo dessas trajetórias pode contribuir para uma complexificação destas periodizações e da compreensão dos processos migratórios em si. Nos últimos anos, a historiografia tem conhecido novos impulsos nessa direção, especialmente inspirados na metodologia da micro-história italiana (VENDRAME; KARSBURG; WEBER, FARINATTI, 2015; VENDRAME; CEVA, 2025).

Tratando da região norte do Rio Grande do Sul, é possível reconhecer indícios da presença de imigrantes alemães desde a década de 1830, pelo menos. Até onde conseguimos apurar, uma das primeiras famílias de origem germânica a se instalar no povoado de Passo Fundo foi a de Johann Adam Schell e Anna Cristina Hein, ambos procedentes da Colônia de São Leopoldo. Adam era natural do Grão-Ducado de Oldenburg e Anna do Reino de Saxe. Ele, carpinteiro, migrou adulto de sua terra natal em 1828, fixando-se, inicialmente, na Colônia São Leopoldo, na Linha Bom Jardim (atual Ivoti). Anna, mais jovem, havia emigrado com seus pais e irmãos – em uma leva anterior a de Schell – e se estabeleceu com o núcleo familiar na mesma Linha Bom Jardim. Em 1830 eles contraíram matrimônio (XAVIER E OLIVEIRA, 1957, p. 8).

Nos anos seguintes ao enlace, o casal teve filhos e acabou se mudando sucessivamente para as vilas de Rio Pardo e Cachoeira. Nesta última, na localidade de Três Vendas, Schell montou uma oficina de fabricação de carretas. Em 1836, os Schell-Hein se encontravam no povoado de Passo Fundo, onde estabeleceram moradia e uma pequena casa de comércio. Durante a Guerra Civil Farroupilha (1835-1845) a família deixou a região em direção à Montevideu, no Uruguai. No início da década de 1840, no

entanto, já estavam novamente residindo em Passo Fundo, onde mantiveram residência definitiva, desempenhando atividades comerciais (XAVIER E OLIVEIRA, 1957).

O caso da família Schell evoca o tema da *remigração*, isto é, do deslocamento de imigrantes já instalados em colônias em direção a novos espaços (ROCHE, 1969). Esse movimento foi um traço constituinte do desenvolvimento da colonização e poderia envolver deslocamentos para espaços bem diferentes entre si. As causas dessas migrações igualmente incluíam os mais variados motivos, como não-adaptação ao novo contexto social, o “fracasso” em relação ao sustento familiar, conflitos e disputas de poder e, evidentemente, a busca por melhores oportunidades, elaboradas em um horizonte de expectativa vinculado ao novo deslocamento (VENDRAME, 2016; NEUMANN; MEYRER, 2017). No caso aludido anteriormente, é provável que o desempenho do ofício de ferreiro e a atividade comercial tenham sido fatores significativos na elaboração desse horizonte de expectativas dos Schell, algo que se repete em outras trajetórias de imigrantes chegados ao norte da província durante a primeira metade do século XIX.

Como veremos a seguir, há outros casos semelhantes na formação social da região norte do Rio Grande do Sul. Os casos que localizamos falam menos sobre famílias camponesas e mais sobre negociantes, artesãos e militares, ofícios que não necessariamente eram excludentes entre si.

Nos tópicos seguintes procuramos analisar aspectos da interação desses indivíduos e suas famílias com a sociedade local, particularmente com um segmento muito influente durante a primeira metade do século XIX, o dos militares-estancieiros - na falta de uma definição melhor. Nesse sentido, o trabalho dialoga com estudos recentes que verificaram esse tipo de configuração social em outras regiões da província (NICOLOSO, 2013) ou mesmo que as têm apontado para o caso da região norte do Rio Grande do Sul (NEUMANN; MEYRER, 2017). Desenvolvemos a análise tomando como fio-condutor a vida de um paulista radicado na Serra de Botucaraí, que

ascendeu socialmente através de sua atividade como militar, cuja trajetória permite reconstituir diversos aspectos da formação social daquela região.

Imigrantes alemães e a rede social de um potentado militar

Antonio Joze de Mello Brabo nasceu na vila de Itapeva da Faxina, capitania de São Paulo, por volta de 1787⁴. Em 1839, era tenente-coronel da Guarda Nacional, radicado em Cruz Alta e, no ano seguinte, tornou-se comandante do 10º Corpo de Cavalaria da instituição, sediado naquele município, atuando no exército imperial que combatia os Farroupilhas⁵. Esse sujeito já circulava pelo Rio Grande do Sul na década de 1820, muito provavelmente tenha lutado na guerra da Cisplatina e há quem diga que ele fazia parte daquelas tropas que combateram a reação espanhola, após a incorporação das Missões Orientais (1801) (BASTOS NETO, 2024b). O inventário da sua esposa, falecida em 1844, parece falar sobre a trajetória de uma família que havia melhorado de vida durante a guerra, em função dos serviços militares do viúvo⁶.

Desde 1839, pelo menos, Mello Brabo morava no distrito de Cima da Serra de Botucaraí, extremo-sul do município de Cruz Alta, onde adquiriu de um casal da elite local uma carta de sesmaria, referida como sesmaria do Depósito⁷. Longevo, faleceu nesta mesma propriedade, em 1882⁸, quando a localidade já integrada o município de Soledade.

Além dos conflitos já citados, Mello Brabo prestou serviço em diversas outras guerras e atividades militares da província. Em 1867, já com idade avançada,

⁴ Registro de casamento entre o tenente-coronel Antonio Joze de Mello Brabo e Anna Joaquina Soares. Arquivo Arquidiocesano de Curitiba. Vila do Príncipe (Balsa Nova/Lapa). Livro de casamentos nº 2, p. 179. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNGX-Q6K>. Acesso em: 30 nov. 2025.

⁵ Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (doravante AHRS). Coleção Varela. CV-10.217, 18 jul. 1842. In: AHRS, *Anais*. Vol. 24, 2020, p. 191.

⁶ Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (doravante APERS). Comarca de Missões. Inventário *post-mortem* de Anna Joaquina de Mello. Cruz Alta, proc. Nº 26, 1844

⁷ APERS. Tabelionato de Rio Pardo. 1º Tabelionato. Transmissão/Notas. Livro 8 (1832-1845), Escritura pública de venda de uma sesmaria que faz D. Úrsula Correia da Camara ao Ten. Cel. Antonio Joze de Mello Brabo, Rio Pardo, 1844, p. 175-182v.

⁸ Arquivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca de Soledade, Brasil, Caixa 127. Inventário *post-mortem* de Antônio José de Mello Brabo, 1885.

recrutou e liderou a marcha de aproximadamente 180 homens de Passo Fundo para o Paraguai (FRANCO, 1975; BASTOS NETO, 2024b). Mas a guerra, no Rio Grande do Sul oitocentista, não era atividade de um exército profissional moderno, pretensamente isolado da sociedade civil; era, ao invés disso, fenômeno incrustado à sociedade (GUAZZELI, 2013; RIBEIRO, 2005; 2013; FARINATTI, 2010a;2010b; MUGGE, 2016).

Invariavelmente perdia-se algo na guerra. Mello Brabo, em 1844, perdeu a esposa⁹. Não foi morta em assalto inimigo, mas certamente a precariedade da conjuntura influenciou, tanto foi assim que tudo indica que ele sequer tenha conseguido participar do enterro¹⁰. Se havia quem quisesse tentar a *carreira da guerra*, a maioria da população masculina parece ter tentado evadir-se do recrutamento (RIBEIRO, 2005). Se assim não fosse possível, pelo menos que se pudesse estar alistado em uma companhia miliciana, que atuava, via de regra, no território municipal (RIBEIRO, 2005).

Era o caso dos corpos de cavalaria da Guarda Nacional. Os comandantes dessas companhias gozavam de grande prestígio local, pois interferiam diretamente no recrutamento e na isenção; poderiam acusar alguém de deserção ou então acobertar semelhante crime, livrando o infrator de uma punição rigorosa. Mas esses comandantes - especialmente aqueles que não estivessem entre os mais ricos do lugar - precisavam fazer grandes investimentos para manter esses postos (FARINATTI; RIBEIRO, 2013; MUGGE, 2016; BASTOS NETO, 2024b).

Conseguir que a população masculina se engajasse nos conflitos não era tarefa simples. As camadas populares da sociedade tinham suas próprias estratégias sociais, escondiam-se em casas de parentes, conseguiam atestados de doença, encontravam algum protetor que conseguisse uma das muitas formas possíveis de exclusão das forças ativas (RIBEIRO, 2005). O recrutamento militar, no Rio Grande do Sul oitocentista, talvez envolvesse tanta coerção quanto negociação. Os recursos do erário

⁹ PORTO ALEGRE, Arquivo da Cúria Metropolitana de. Nossa Senhora do Rosário de Porto Alegre. Livro de óbito de pessoas livres (1844-1859). Registro de óbito de Anna Joaquina de Mello, p. 4.

¹⁰ APERS. Comarca de Missões. Inventário *post-mortem* de Anna Joaquina de Mello. Cruz Alta, proc. N° 26, 1844

régio eram precários. Soldos sempre atrasados, fardamento e alimentação escassos, cavalos, então, eram recurso disputadíssimo na província de São Pedro (RIBEIRO, 2013). Além do mais, existia uma longa tradição no Antigo Regime português segundo a qual a prestação de serviços militares costumava ser recompensada com mercês régias (FARINATTI, 2010b; BASTOS NETO, 2024).

Estudos ligados à nova história militar brasileira (POSSAMAI, 2010; COMISSOLI; MUGGE, 2013), assim como àqueles sobre o fenômeno do caudilhismo para América hispânica (GOLDMAN; SALVATORE, 1998), têm mostrado que as redes de relacionamento pessoal eram o capital fundamental desses comandantes militares. Muitas vezes, eles se tornavam mediadores – *brokers*, no jargão da *network analysis* – entre centros de poder e as localidades onde atuavam, ascendendo social, econômica e politicamente através dessa posição (FARINATTI, 2010b; OLIVEIRA, 2016; RIBEIRO, 2021).

As correspondências emitidas pelo tenente-coronel Mello Brabo em diversas situações de recrutamento militar demonstram que, mais de uma vez, este oficial fardou, montou e forneceu víveres aos seus comandados às próprias custas, para depois reaver o valor despendido junto aos cofres da Fazenda Nacional. Procedimento comum, essas condutas faziam parte das barganhas cotidianas entre comandantes e comandados.

Os contextos de maior agitação bélica demandavam do poder público - bem entendido que a separação entre público e privado ainda não estava tão clara no século XIX - ações imediatas. Diante disso, uma série de agentes envolvidos nas redes que movimentavam a máquina militar iam acumulando experiências que lhes permitiam jogar este jogo com mais possibilidade de extrair vantagens. Não apenas os comandantes, mas também os soldados tinham agência nestes conflitos. Utilizando politicamente as deserções, por exemplo, expressavam sua vontade de perfilar em uma companhia e não em outra. Certamente pesava nesta escolha o fato de estar engajado em um batalhão bem ou mal provido de carne, farda, armamento e cavalos.

Por outro lado, a escolha de fornecedores também não era aleatória. A relação que Antonio Joze de Mello Brabo manteve com alguns deles nos permite conhecer aspectos das redes complexas que eram acionadas nessas ocasiões. Os indícios de quem eram estes fornecedores são escassos, mas as correspondências manuseadas nos dão algumas informações neste sentido, especialmente em relação às reuniões promovidas para o conflito contra Oribe e Rosas (1851-1852). Em dezembro de 1851, o tenente-coronel Mello Brabo informou ao vice-presidente da província sobre as despesas que estava fazendo com autorização do barão de Caxias:

Dei parte no citado meu ofício de haver eu comprado por conta da Nação 200 e tantos cavalos dos quais havia passado documento em 14 do mesmo mês de 52 cavalos a José Marques Italiano com 520\$000; e agora tomo licença de acrescentar que em 20 do mesmo passei documento a Francisco Falkembach de 70 cavalos com a quantia de 840\$000; em 21 do mesmo a Frederico Hellmann de 108 cavalos com a quantia de 1:296\$000; e na mesma data ao mesmo F. Hellmann de víveres e vestiários que forneceu a 286 praças sob o meu comando com a quantia de 1:292\$700¹¹.

Esta não foi a primeira nem a última vez que os nomes de José Marques “Italiano”, Francisco Falkembach e Frederico Hellmann apareceram nestas operações anunciadas pelo tenente-coronel Mello Brabo. Mas as relações entre esses indivíduos não se limitavam a esse domínio.

Francisco Nicolau Falkembach era filho de Nicolau e Leonor Falkembach. A relação de Mello Brabo com a família Falkembach era antiga. No inventário de Nicolau, aberto em 1847, o tenente-coronel já aparece como um dos credores do casal, na importância não muito expressiva de 95 mil réis. Naquele momento, os Falkembach residiam em Rio Pardo, mas possuíam um pedaço de campo nos ditos subúrbios da Capela de Soledade, em Cima da Serra do Botucaraí¹². Nos anos seguintes, esta família

¹¹ AHRS (Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul). FAM (Fundo: Autoridades Militares). Ofício do tenente-coronel Antonio Joze de Mello Brabo ao vice-presidente da província, Luís A. Leite de Oliveira Bello. Capela de Soledade, 20 dez. 1851.

¹² APERS (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). Comarca de Rio Pardo. Cartório de Órfãos e ausentes. Inventário *post-mortem* de Nicolau Falkembach. Rio Pardo, proc. N.º 526, 1847.

alcançaria proeminência na região, de modo que Francisco Nicolau chegaria a ser comandante superior da Guarda Nacional de Passo Fundo, como veremos adiante¹³.

Já o nome de Frederico Hellmann localizamos associado ao do tenente-coronel Mello Brabo mais sistematicamente. Quando adquiriu seu principal bem de raiz, a Sesmaria do Depósito, Mello Brabo não pôde comparecer em pessoa, mas foi representado pelo tenente Antonio José Coelho Leal e por Frederico Hellmann. Coelho Leal possuía uma procuração do tenente-coronel Mello Brabo, já Frederico Hellmann efetuou o pagamento de dois contos de réis, de um total de três que a operação envolveu, ficando ele próprio fiador do pagamento restante, caso não fosse efetuado no prazo de um ano¹⁴.

Hellmann, com efeito, aparece como principal credor no inventário da esposa do tenente-coronel Mello Brabo, falecida também em novembro de 1844. O valor justamente de 3\$000:332 réis, embora não tivesse a origem discriminada, certamente referia-se à transação firmada no cartório de Rio Pardo¹⁵.

Passados quase dez anos, o mesmo tenente-coronel ingressou com uma ação de cobrança contra a casa do finado Bernardo José de Araújo, nas pessoas da sua esposa Camila Amalia de Araújo e de suas filhas menores. Entre as testemunhas arroladas pelo requerente estava Frederico Hellmann, “homem branco, casado, natural de Hamburgo, idade de cinquenta anos, criador e morador na capela de Soledade”¹⁶. Na conta corrente de Bernardo José de Araújo encontramos também a venda de 1 cavalo baio, 1 dito escuro, 3 cavalos tordilhos para quadilha e mais 36 éguas que Mello Brabo lhe emprestou “[...] para pagamento ao senhor Frederico Hellmann”¹⁷.

¹³ Cf. AHRs, FGN (Fundo: Guarda Nacional), Maço nº. 15, 16, 19.

¹⁴ APERS. Tabelionato de Rio Pardo. 1º Tabelionato. Transmissão/Notas. Livro 8 (1832-1845), Escritura pública de venda de uma sesmaria que faz D. Úrsula Correia da Camara ao Ten. Cel. Antonio Joze de Mello Brabo, Rio Pardo, 1844, p. 175-182v.

¹⁵ Inventário *post-mortem* de Anna Joaquina de Mello. APERS. Comarca de Missões. Nº 26 de 1844.

¹⁶ APERS. Cartório Cível e Crime de Cruz Alta. Libelo cível, proc. Nº 703, de 1854.

¹⁷ APERS. Libelo cível. Cartório Cível e Crime de Cruz Alta, proc. Nº 703, M. 20, E. 62, de 1854.

Para garantir que os bens do casal seriam declarados pelo menos no tanto necessário para quitar a dívida, Mello Brabo parece ter acionado essa rede. Como curador do espólio foi nomeado outro homem de ascendência germânica, o alferes da Guarda Nacional Carlos Knopf, que também serviu de testemunha a favor do requerente. Além de Knopf e de outros dois sujeitos, Mello Brabo ainda indicou Frederico Hellmann como testemunha¹⁸. Todas as quatro testemunhas foram unânimes em alegar que Bernardo José de Araújo tinha negócios com Mello Brabo e que, inclusive, morava dentro de sua propriedade. Knopf afirmou saber desde 1846

[...] que o Autor [Mello Brabo] era amigo do finado Bernardo José de Araújo, o protegeu em seus negócios, concedendo-lhe até uma morada em sua fazenda, onde por muito tempo teve sua residência. Isto sabe porque naquele ano foi residir ela testemunha no distrito de Soledade [...]. Também sabe por ser visto que o autor por anos assistiu com gados ao dito Bernardo como seus familiares.¹⁹

A imersão nas fontes, desde a perspectiva egocentrada, isto é, que parte de um personagem específico para perceber as suas relações com outros indivíduos em dinâmicas persistentes e significativas, nos permite identificar a existência de uma configuração social que podemos chamar de *rede* (MOUTOUKIAS, 1995). Neste sentido, o vínculo entre Mello Brabo e Hellmann seria da ordem da relação diádica, ou seja, um laço pessoal direto marcado por “[...] ajuda mútua em caso de necessidade, troca de favores e lealdade pessoal” (LANDÉ apud VARGAS, 2010, p. 35).

[...] a rede possui uma série de normas e consensos internos que dependem do tipo de bens materiais e simbólicos que são trocados no seu interior. Por apresentarem relações diádicas entre indivíduos com recursos iguais e desiguais, as redes não são cadeias com ligações homogêneas, mas sim um conjunto de relações pessoais que podem envolver amigos, parentes ou indivíduos em condições desiguais (VARGAS, 2010, p. 35).

¹⁸ APERS. Cartório Cível e Crime de Cruz Alta. Libelo cível, proc. N° 703, de 1854.

¹⁹ APERS. Cartório Cível e Crime de Cruz Alta. Libelo cível, proc. N° 703, de 1854.

Com efeito, a rede deste potentado local era multifacetada, envolvendo segmentos diversos da sociedade, tanto em linha vertical para cima e para baixo, quanto em linha horizontal. O que nos interessa aqui é precisamente chamar atenção para essa presença nada superficial de imigrantes alemães nela. Atentemo-nos a partir de agora, então, nas trajetórias destes imigrantes.

Imigrantes germânicos estabelecidos na região norte do Rio Grande do Sul em meados do século XIX: os casos Falkenbach e Hellmann

Francisco Nicolau Falkenbach na verdade não era alemão, mas natural de Rio Pardo. O teuto-brasileiro era filho do alemão Nicolau Falkenbach e da irlandesa Leonor Burke²⁰. A relação de Mello Brabo com os Falkenbach vinha justamente do pai e foi, podemos conjecturar, passada *de pai para filho*, assim, herdadas por Francisco Nicolau e seus irmãos.

Nascido por volta de 1802, na cidade de Bonn, no Reino da Prússia, Nicolau era filho de Guilherme Falkenbach e Suzana Heller. A primeira fonte que encontramos sobre esse imigrante é o seu registro de casamento, realizado no Rio de Janeiro, em agosto de 1828. Nele descobrimos que Nicolau Falkenbach era Cabo da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Caçadores do Exército Imperial²¹. Não conseguimos apurar quando ocorreu a imigração de Nicolau, mas é certo que seu deslocamento esteve atrelado ao projeto do Imperador D. Pedro I de contratação de mercenários para enfrentar possíveis represálias de ameaças externas ao recém-independente Império do Brasil.

A ideia era a de recrutar de recrutar camponeses que, após seis anos de serviços, estariam livres para se tornarem colonos no Brasil, mas sempre com a exigência de prestar novamente serviço militar, em caso de necessidade (PIASSINI, 2016). Não obstante, sabe-se que Pedro I encarregou secretamente o bávaro Jorge Antônio von

²⁰ PORTO ALEGRE, Arquivo da Cúria Metropolitana de. Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de batismos (1829-1832). **Registro de nascimento de Francisco Nicolau Falkenbach**, fl. 76v.

²¹ LICHT, Otavio Augusto Boni. HEUSER, Carlos Alberto. **Colonizadores e Visitantes Não-Ibéricos do Brasil (1809-1830)**. Repertório-Coletânea de Indivíduos e Famílias. Curitiba: Edição dos Autores, Tomo 4, 2024, p. 485.

Schaeffer de recrutar soldados na Europa e enviá-los para o Brasil “debaixo do disfarce de colonos” (OBERACKER Jr. apud MUGGE, 2025, p. 118).

Nos demais registros de que dispomos para Nicolau Falkenbach, entretanto, não há menção a nenhuma patente militar. Não sabemos se o seu tempo de serviço foi cumprido, ou se as sucessivas confusões no Rio de Janeiro envolvendo esses estrangeiros, particularmente aquela que ficou conhecida como Revolta dos Mercenários (1828), abreviaram a sua passagem pela Corte²². Tampouco sabemos se ele chegou a combater na Guerra da Cisplatina já que, estando no Rio de Janeiro em 1828, isso parece improvável.

Fato é que em 1829, Nicolau e Leonor já se encontram estabelecidos em Rio Pardo, uma das principais vilas da província de São Pedro. Ao longo da década seguinte, tiveram seis filhos, sendo duas mulheres, Firmina e Maria Leonor, e quatro homens, Francisco Nicolau, Patrício, Nicolau e João Nicolau²³. Dentre os batismos dos filhos que conseguimos localizar, os padrinhos chamam a atenção e dão pistas da inserção da família na sociedade rio-pardense. Os padrinhos de Firmina, Francisco Nicolau Falkenbach, Maria Leonor e Patrício eram, respectivamente, José Joaquim de Andrade Neves (futuro Barão do Triunfo), Anna de Souza Brasil (esposa do Barão do Cambaí), Carlota Leopoldina Menna Barreto de Albuquerque (filha do Visconde de Alegrete) e Patrício José Corrêa da Câmara (filho do 1º Barão de Pelotas).²⁴

²² Sobre a Revolta dos Mercenários, ver mais em: POZO, Gilmar de Paiva dos Santos. **Imigrantes irlandeses no Rio de Janeiro: cotidiano e revolta no Primeiro Reinado**. 189 fls. Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade de São Paulo. Departamento de História. São Paulo, 2010.

²³ APERS (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). Comarca de Rio Pardo. Cartório de Órfãos e ausentes. Inventário *post-mortem* de Nicolau Falkembach. Rol de herdeiros. Rio Pardo, proc. N.º 526, 1847.

²⁴ Dados compilados dos registros de batismo de Firmina (1829), Francisco Nicolau (1831), Maria Leonor (1832) e Patrício Falkenbach (1833), o que não foi possível com os demais irmãos: os registros de Nicolau e João Nicolau não foram localizados nos livros de Rio Pardo. Fonte: PARÓQUIA de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de batismos (1829-1832). **Registro de batismo de Firmina Falkenbach**, fl. 3r.; PARÓQUIA de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de batismos (1829-1832). **Registro de batismo de Francisco Nicolau Falkenbach**, fl. 76v.; PARÓQUIA de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de batismos (1832-1857). **Registro de batismo de Leonor Falkenbach**, fl. 112v. PARÓQUIA de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de batismos (1832-1857). **Registro de batismo de Patrício Falkenbach**, fl. 28v.

Nicolau chegou a exercer a atividade de ferreiro, o que se constata por documentação anexa em seu inventário, com a cobrança pela Câmara Municipal de Rio Pardo pelo serviço pago, mas não prestado, de feitura das grades da cadeia pública, em 1834²⁵. Como não o encontramos vinculado a nenhum núcleo de colonização, é provável que a escolha da família tenha sido pela cidade de Rio Pardo e o meio de subsistência possível, após a desincorporação do Batalhão dos Caçadores Estrangeiros, tenha sido o de migrar e estabelecer-se em um núcleo urbano, dedicando-se a um ofício que talvez já conhecesse na Europa.

Na década de 1840, ele aparece como proprietário da casa comercial Nicolau Falkenbach & Cia., montada à Rua da Imperatriz²⁶, próxima ao Paço Municipal, tendo como sócio João Nicolau Weihrich, outro imigrante alemão. E é desse período, pelo menos, que remonta a relação de Mello Brabo com a família. No inventário de Nicolau, como foi dito, ele aparece como credor do casal, mas não era o único militar arrolado, permitindo pensar sobre uma afinidade relacionada ao mundo da guerra.

Anos mais tarde, os irmãos Falkenbach seguiriam no ramo do comércio, montando uma outra sociedade, a Falkenbach & Brito, que atuou entre Rio Pardo, Passo Fundo e Soledade nas décadas de 1850 e 1860, com a qual Mello Brabo deve ter contratado a compra dos 70 cavalos, com Francisco Nicolau Falkenbach, conforme aludido anteriormente.

Não obstante, após a morte de Nicolau Falkenbach, em novembro de 1846²⁷, o sócio João Nicolau Weihrich era um de seus principais credores. Sobrou para a viúva e todos os filhos, ainda menores de idade, pagarem a conta. Porém, a viúva Leonor Burke

²⁵ APERS (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). Comarca de Rio Pardo. Cartório de Órfãos e ausentes. Inventário *post-mortem* de Nicolau Falkembach. Rio Pardo, proc. N.º 526, 1847, fl. 67.

²⁶ APERS (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). Comarca de Rio Pardo. Cartório de Órfãos e ausentes. Inventário *post-mortem* de Nicolau Falkembach. Rol de herdeiros. Rio Pardo, proc. N.º 526, 1847, fl. 23.

²⁷ APERS (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul). Comarca de Rio Pardo. Cartório de Órfãos e ausentes. Inventário *post-mortem* de Nicolau Falkembach. Rol de herdeiros. Rio Pardo, proc. N.º 526, 1847, fl. 79.

acabou por esposar o ex-sócio de seu falecido marido, resolvendo também o problema da dívida²⁸. A testemunhar o casamento da viúva de Falkenbach, estava o casal Nicolau Hasslocher e Ernestine Hedwig Klingelhoefter, ele também ex-soldado do 28º Batalhão de Caçadores do Corpo de Estrangeiros, tendo servido no Rio de Janeiro (LEMOS, 2013).

Foi mencionado que no inventário também constava um imóvel localizado em Cruz Alta, no distrito de Cima da Serra de Botucaraí. Com efeito, nos anos seguintes alguns filhos de Nicolau e Leonor passariam a residir no local, onde alcançaram posições de mando, particularmente após a criação do município de Passo Fundo (1857), que passou a compreender o referido distrito. Em 1875, o território do distrito acabaria se tornando, com pouca alteração de divisas, o município de Soledade (FRANCO, 1975).

Dos filhos do casal em questão, todos os homens integraram a Guarda Nacional. Quando da eclosão da Guerra do Paraguai, o major Nicolau Falkenbach e o capitão Patrício Falkenbach participaram do conflito no 9º Corpo da Guarda Nacional, de Passo Fundo²⁹. Durante o conflito, o tenente-coronel Francisco Nicolau Falkenbach foi comandante superior da Guarda Nacional de Passo Fundo, entre 1866 e 1867, concorrendo para a compra de armamentos e auxílio à reunião da guarda³⁰. Anos depois seria comandante superior³¹ da Guarda Nacional de Soledade entre 1875 e 1877 e sua vida militar chegou ao fim em 1891, quando da sua reforma³². No âmbito político, quando da emancipação de Soledade (1875), Nicolau Falkembach, que já havia sido vereador na Câmara Municipal de Passo Fundo na legislatura de 1865-1869, foi eleito

²⁸ PARÓQUIA de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de casamentos (1843-1854). **Registro de casamento de João Nicolau Weirich e Leonor Burke**, fl. 3r.

²⁹ BECKER, KLAUS. **Alemães e descendentes do Rio Grande do Sul na Guerra do Paraguai**. Canoas: Hilgert & Filhos Ltda., 1968.

³⁰ XAVIER E OLIVEIRA, Francisco Antonino. **Annaes do município de Passo Fundo**. Passo Fundo: UPF Editora, Vol. II, 1990, p. 98.

³¹ Ocupar o posto de comandante superior da Guarda Nacional alçava o seu ocupante à elite militar da província de São Pedro. Cf. Muge (2016).

³² JORNAL DO COMMERCIO. **Guarda Nacional**. Rio de Janeiro, 4 jul. 1891, p. 2. Acervo HDBNB.

o primeiro vereador-presidente do município de Soledade, além de chefe do Partido Liberal³³ e também comandante da Guarda Nacional de Soledade³⁴.

O outro alemão que nos encarregamos de explorar a vinculação com Mello Brabo é Frederico Hellmann, sobre o qual dispomos menos informações. Natural da cidade de Hamburgo, a trajetória inicial de Hellmann é pouco clara, mas há semelhanças com o caso analisado anteriormente. A primeira referência que localizamos a seu respeito também é como militar, servindo no Batalhão nº 27 de 1ª linha, do Corpo de Estrangeiros³⁵, dentro do mesmo projeto e condições de recrutamento ao qual aludimos anteriormente. É possível que tenha combatido na Guerra da Cisplatina, já que este batalhão integrava o Exército brasileiro na famosa *Batalha de Passo do Rosário* - ou de *Ituzaingó* (1827). De toda a forma, é nítido que, após o desengajamento do Exército, Hellmann se estabeleceu entre Rio Pardo e o distrito de Cima da Serra de Botucaraí.

Ele se casou com Anna Hein, filha de imigrantes alemães e natural da Colônia São Leopoldo. Anna Hein era meio-irmã de Anna Cristina Hein, casada com Adam Schell, anteriormente aludido como um dos primeiros casais de imigrantes germânicos que se têm notícia na região de Passo Fundo. Quanto às estratégias de compadrio, em razão de não termos encontrado os registros de batismos da maioria dos filhos, torna-se impossível realizar alguma inferência mais contundente. Entretanto, do filho Frederico Hellmann Filho, o registro da Confirmação³⁶, isto é, da rito da Crisma na Igreja Católica, localizamos entre os registros de Rio Pardo e, como padrinho do ato, consta o alemão Nicolau Hasslocher, já aludido como ex-integrante do Corpo de Estrangeiros,

³³ A REFORMA. *Passo Fundo*. Porto Alegre, n. 82, 11 abr. 1873, p. 1. Acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Brasil (HDBNB).

³⁴ RELATÓRIO com que o presidente da Província de São Pedro Dr. Carlos Thompson Flores, passou a administração ao 3º vice-presidente, Dr. Antonio Corrêa de Oliveira. Porto Alegre: Typographia d'A Reforma, 1880, p. 16. Acervo da HDBNB.

³⁵ CARTA enviada por Bento José de Lemenha Lins, Comandante do Batalhão de Caçadores, ao Comandante das Armas de Santa Catarina. 23 jun. 1829. **Inventário Analítico dos registros de correspondências recebidas pelo Governador/Comandante das Armas de Santa Catarina (1822/1831)**. São José/SC: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, vol. I, 2016, p. 93.

³⁶ PARÓQUIA de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Livro de batismos (1832-1857). **Registro de Confirmação de Frederico Hellmann**, fl. 171v.

contemporâneo tanto de Falkenbach quanto de Hellmann e também morador em Rio Pardo.

Hellmann igualmente adquiriu alguma influência local, Ironita Machado (2009) identifica algumas escrituras de compra e venda de terras em que ele participa na região de Soledade, além daquelas movimentações que já nos referimos. Ele também acabou marchando ao Paraguai, mas foi um dos tantos que perdeu a vida no conflito. Quando faleceu, era proprietário de um engenho de erva-mate, em Soledade. Nos anos seguintes, o tenente-coronel Nicolau Falkenbach e o capitão Geraldo Luiz da Costa (esposo de Maria Leonor Falkenbach) comprariam parte das terras e uma “velha casa de capim”³⁷ do espólio do casal Hellmann-Hein, em Soledade, na localidade do Lajeado³⁸.

Note-se, portanto, que, embora a presença de imigrantes alemães na região norte tenha se intensificado apenas no final do século XIX, desde meados do século havia grupos de imigrantes germânicos circulando e formando suas relações sociais ali. Esses vários vínculos recíprocos verificados apontam para processos de socialização que certamente influenciam a dinâmica das migrações, talvez alçando esses sujeitos a condições privilegiadas. Quando, por exemplo, em 1855, o advogado Hemeterio J. V. da Silveira³⁹ encontrou o tenente-coronel Mello Brabo em uma fazenda vizinha à sesmaria do Depósito, na casa do capitão Antonio Rodrigues Chaves Filho, o advogado pernambucano afirmou o seguinte:

³⁷ REGISTRO de escritura de compra e venda pelos vendedores Antonio Hellmann e Damazia Rodrigues Appolinaria ao comprador Geraldo Luiz da Costa. Soledade, 30 ago. 1881. In: APERS. Livro de Transmissão de Notas de Soledade (1881-1882), fls. 22-24.

³⁸ REGISTRO de escritura de compra e venda pelos vendedores João Domingues Nunes e Felisbina Hellmann ao comprador Nicolau Falkenbach. Soledade, 11 jul. 1876. In: APERS. Livro de Transmissão de Notas de Soledade (1876-1878), fls. 22-24.

³⁹ Magistrado pernambucano que veio para o Rio Grande do Sul na metade da década de 1850 para ocupar cargo de juiz municipal na cidade de Cruz Alta, onde permaneceu por muitos anos. Ficou conhecido no ambiente historiográfico principalmente por sua obra *As Missões Orientais e seus antigos domínios*. KARSBURG, Alexandre. **O Eremita do Novo Mundo: A trajetória de um peregrino italiano na América do século XIX (1838-1869)**. 480f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 2012, p. 315.

[...] acompanhamos nosso bizarro hospede [o tenente-coronel Mello Brabo] e vários amigos seus, num passeio (para não dizer viagem) até a então capela de Soledade, onde fomos recebidos pelo cidadão João Batista Rodrigues. *Aí reuniram-se as pessoas mais salientes do lugar* como fossem: o capitão *Francisco Nicolau Falkembach*, *Carlos Knoff* [sic], Antônio Joaquim Botica, Oliveiro José Ortiz, José Gabriel da Fonseca Maria e outros. Foi o ponto predominante das conversas, a nomeação do pároco para a capela curada, criada por lei provincial de maio de 1846 e já aspirava a foros de freguesia. Como manifestássemos surpresa por já quererem vigário numa povoação de 22 casas habitadas e uma capela diminuta, responderam, que por todos os campos e recantos do distrito de Soledade, havia mais de 3.000 habitantes, muitas fazendas de criar, invernadas e engenhos de socar erva-mate, e esse distrito vasto e riquíssimo, distava 170 quilômetros de Cruz Alta, de onde era difícil e dispendiosa a vinda do pároco para batizados e casamentos ou o pessoal da justiça para fazer inventários.⁴⁰

Além do arazoado sobre o distrito de Soledade, é interessante justamente perceber que, entre os seis nomes referidos como entre os *mais salientes do lugar*, dois eram de ascendência germânica⁴¹. É elucidativo recordar que o tenente-coronel Mello Brabo havia declarado no registro paroquial que sua propriedade se situava às margens da *Estrada de Santa Cruz*⁴². Isto é, uma estrada que ligava a freguesia de Soledade às áreas que desde 1849, pelo menos, vinham recebendo consideráveis levas de imigrantes de origem germânica, mormente à colônia provincial chamada Santa Cruz, doravante Santa Cruz do Sul, criada oficialmente em 1849⁴³. No mapa a seguir é possível ter uma noção aproximada desta ligação.

⁴⁰ SILVEIRA, *As missões orientais e seus antigos domínios...*, 1979, p. 309-310.

⁴¹ Carlos Knopf era filho do alemão Valentim Knopf. AHRS. FGN. M. 90. Relação dos oficiais do 4º corpo de cavalaria da Guarda Nacional de Soledade. Passo Fundo (Soledade), 1874.

⁴² APERS. Livro de registro de terras da Paróquia do Divino Espírito Santo da Cruz Alta. Registro N.º 6. Cruz Alta, 20 abr. 1855.

⁴³ CUNHA, Jorge Luís Da. *Os colonos alemães de Santa Cruz do Sul e a fomicultura*. 1988. 196f. Dissertação (mestrado em História do Brasil) – CHLA, UFPR, Curitiba, PR, 1988.

Figura 1. Mapa geográfico da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (1876). No mapa é possível visualizar a localização da Freguesia de N. S. da Soledade, bem como as estradas principais (linhas vermelhas), os principais núcleos coloniais (áreas em verde e amarelo). Fonte: Biblioteca Digital da França. Disponível em: <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530987029.r=rio%20grande%20do%20sul?rk=128756;0#>>. Acesso em: 27 dez. 2021.

A historiografia tem salientado que o processo de imigração no Rio Grande do Sul promoveu uma série de transformações socioeconômicas, sobretudo nos espaços onde se instalaram estes núcleos coloniais. Nas regiões dos vales dos rios Dos Sinos, Caí, Taquari e Pardo a imigração, durante a segunda metade do século XIX, afetou profundamente o mercado de terras. A partir desta nova conjuntura, boa parte das grandes propriedades que haviam se formado entre meados dos séculos XVIII e XIX, nesta região, foram vendidas, em um processo de valorização imobiliária acarretado

pela própria especulação envolvendo as terras em lugares potencialmente visados pelas iniciativas colonizatórias.⁴⁴

É possível que o tenente-coronel Mello Brabo tenha vendido parte de suas propriedades para imigrantes ou mesmo para alguns indivíduos que, atuando como empresários neste negócio imobiliário, promoveram a imigração⁴⁵. Localizamos, inclusive, algumas escrituras de compra e venda de propriedade em que Mello Brabo aparece como vendedor e um imigrante de origem germânica (ou descendente), figura como comprador.⁴⁶

Não obstante, o que importa é sublinhar que, ao se vincularem, Mello Brabo e estes imigrantes passavam compartilhar alguns horizontes de interesses e algumas práticas sociais. Hellmann e Carlos Knopf, por exemplo, figuram no tabelionato de Soledade comprando e vendendo escravizados⁴⁷; também aparecem tornando-se proprietários de grandes extensões territoriais, sendo referidos como criadores e fazendeiros, assim como, em alguns casos, galgando postos na hierarquia militar. É pouco provável que estas relações se limitassem a estes fragmentos que visualizamos.

Com efeito, estes sujeitos parecem ter se articulado também politicamente. Como vimos, na reunião que promoveram em 1855, estavam se organizando para demandar foro de freguesia à capela de Soledade. Algo que efetivamente ocorreu em 1857, ano em que também Passo Fundo se emancipou de Cruz Alta, levando consigo a freguesia de Soledade. De acordo com Sérgio da Costa Franco, enquanto Soledade foi distrito de Cruz Alta, aquela região não teve protagonismo político na câmara de vereadores e demais cargos públicos. Por outro lado, completa Franco, “[...] não haverá

⁴⁴ Cf. por exemplo: CHRISTILLINO, *Litígios ao sul do Império...*, 2010; GREGORY, Júlia Leite. *Uma história social da colonização privada: empresários, imigrantes e o negócio da terra (Vale do Taquari/RS, segunda metade do século XIX)*. Porto Alegre/RS: Editora Fi, 2021.

⁴⁵ Sobre a atuação de empresas privadas de colonização. Cf. GREGORY, *Uma história social da colonização privada...*, 2021.

⁴⁶ APERS. Tabelionato de Transmissão e Notas de Passo Fundo. 5º Distrito. Livro S/N (1857-1873), Escritura pública de venda, p. 30-31v.

⁴⁷ Cf. APERS. Tabelionato de Transmissão e Notas de Passo Fundo. 5º Distrito. Livro S/N (1857-1873).

legislatura na Câmara de Passo Fundo em que não atuem vereadores soledadenses”⁴⁸, dentre os quais o próprio Francisco Nicolau Falkembach, na legislatura de 1864.

Considerações finais

O presente artigo intersecciona temas caros à historiografia sobre a formação social do Rio Grande do Sul, a saber, os estudos sobre os assim chamados militares-estancieiros e a imigração alemã. Ambos campos têm conhecido renovações significativas nas últimas décadas. Por um lado, a historiografia sobre a imigração há muito vêm desconstruindo a imagem dos imigrantes alemães como colonos isolados da sociedade luso-brasileira, em comunidades étnicas onde não se empregava mão-obra escravizada (TRAMONTINI, 2000). Por outro, os estudos sobre elites portuguesas no extremo-sul da América igualmente têm revelado processos de formação e perfis da aristocracia militar bem mais dinâmico e heterogêneo do que se supunha outrora (FARINATTI, 2010).

A caso do tenente-coronel Mello Brabo fala sobre essa heterogeneidade. Não se tratava de um ricaço de campo e gado, cercado de peões e escravizados que serviam de soldados nas campanhas militares em que ele se envolvia. Antes, o que a trajetória dele sugere é que esse sujeito foi acumulando, ao longo da vida, um “cabedal militar”, na feliz expressão de Farinatti (2010b), isto é, recursos como capital relacional, que possibilitaram que ele estivesse frequentemente em condições de recrutar gente, mobilizar para a guerra e, eventualmente, sustentar esses recrutas em troca de mercês futuras. Essa estratégia explica a sua condição de senhor de terras e escravos mais do que o contrário, mas, igualmente, se mostra um vetor de reprodução e hierarquias sociais, posto que se trata de uma forma de mobilidade conservadora, assente sobre relações sociais assimétricas (FARINATTI, 2010b; BASTOS NETO, 2024c).

Compreender a ascendência deste sujeito na hierarquia militar e social do Rio Grande do Sul oitocentista passa por atentar-se às redes de reciprocidade vertical e

⁴⁸ FRANCO, Soledade na história..., 1975, p. 56.

horizontal que constituíam o seu capital social. Uma rede que envolvia o agregado Bernardo José de Araújo, mas incluía desde pessoas indígenas a setores da elite militar sul-rio-grandense, aspectos que não exploramos nesse texto, cujo mote foi a relação com os imigrantes alemães.

Os casos Falkenbach e Hellmann dizem respeito a famílias de imigrantes que não se enquadram no perfil de camponeses. Verificamos, por outro lado, uma aproximação ao universo militar, que marcou o processo migratório de ambos. Embora não saibamos em que medida eles mantiveram-se próximos à atividade militar, é notória sua vinculação com membros da elite militar sul-rio-grandense. Não obstante, eles certamente gozavam de outros predicados além da experiência militar. Percebemos, à semelhança de tendências apontadas por Witt (2008) e reconhecidas também por Nicoloso (2013), um perfil profissional multifacetado entre os homens, com a presença muito marcada da atividade comercial.

Os indícios que verificamos na relação deles com o tenente-coronel Mello Brabo apontam para a participação desses negociantes no abastecimento de tropas. O exemplo citado foi no comércio de cavalos, mas o inventário de Nicolau Falkenbach (1847) fala sobre um comerciante de tecidos, fazendas, secos e molhados, artigos frequentemente adquiridos pelos comandantes militares para as suas tropas, evocando o tema da logística da guerra, que ainda carece maior atenção historiográfica⁴⁹.

No fluxo inverso, na aproximação à aristocracia local, Falkembach e Hellmann se apropriam de práticas sociais e espaços de poder, ascendendo econômica, militar e politicamente. Note-se que os filhos de Nicolau Falkembach tiveram como padrinhos membros da elite sul-rio-grandense e eles próprios galgaram posições de grande destaque regional. Ao longo do tempo, essas redes ampliaram-se e se fortaleceram por meio de casamentos com a elite luso-brasileira da região.

⁴⁹ No caso do Rio Grande do Sul, esse tema é melhor abordado no caso da Guerra contra o Paraguai. Ver, por exemplo, Laux (2020).

É necessário avançar na análise também da reprodução dessas estratégias ao longo do tempo, com vistas a inquirir, por exemplo, em que medida essas famílias de imigrantes incorporadas às redes de parentesco locais mantiveram ou não esse tipo de organização ao longo do tempo. É provável que esses grupos teuto-brasileiros tenham jogado alguma importância no estabelecimento de rotas de reemigração pela província, em termos semelhantes aos observados por Maíra Vendrame (2016) no caso da imigração italiana.

Por último, não podemos nos furtar de comentar sobre o fato de que, ao longo do século XIX, tornou-se crescente a associação entre europeidade/branquitude e superioridade moral/racial. Logo, essas alianças entre grupos dominantes locais com famílias de imigrantes constituem poderosos vetores de atualização das hierarquias brasileiras no Rio Grande do Sul (SEYFERTH, 2002).

Referências

ARAÚJO, Thiago Leitão de. **Escravidão, fronteira e liberdade: políticas de domínio, trabalho e luta em um contexto produtivo agropecuário (vila da Cruz Alta, província do Rio Grande de São Pedro, 1834-1884)**. 333f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, 2008.

BASTOS NETO, Ernesto P. Etnogênese, micro-história e história indígena: a biografia de um arrivista a contrapelo. **Espaço Ameríndio**. Vol. 18, n. 3, set-dez, 2024a, p. 29-51.

BASTOS NETO, Ernesto P. **O Brabo e a Borboleta: guerra e sociedade no Brasil Meridional**. Passo Fundo: Acervus, 2024b.

BASTOS NETO, Ernesto P. Possibilidades e limites de ascensão social através da guerra: a trajetória de “um soldado que por mais de 50 anos serviu com dedicação e lealdade à pátria e ao monarca”. **Revista Maracanã**. N. 33, mai-ago, 2024, p. 189-211. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/maracanan/article/view/75455>>. Acesso em 01 dez. 2025.

BASTOS NETO, Ernesto P. **O império português e os povos indígenas no norte da capitania do Rio Grande de São Pedro (c. 1808-1822)**. 375f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, 2026.

BECKER, Klaus. **Alemães e descendentes do Rio Grande do Sul na Guerra do Paraguai**. Canoas: Hilgert & Filhos Ltda., 1968.

CAVALARI, Rossano. V. **A gênese de Cruz Alta**. Cruz Alta/RS: Unicruz, 2004.

CHRISTILLINO, Cristiano Luís. **Estranhos em seu próprio chão: o processo de apropriação e expropriações de terras na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (O Vale do Taquari no período de 1840 – 1889)**. 374f. Dissertação (Mestrado), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2004.

CHRISTILLINO, Cristiano Luís. **Litígios ao sul do Império: a Lei de Terras e a consolidação política da Coroa no Rio Grande do Sul (1850-1880)**. 353 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, 2010.

CUNHA, Jorge Luiz da. Imigração e colonização alemã. In: BOEIRA, Nelson, GOLIN, Tau. **RS: Colônia (Coleção História Geral do Rio Grande do Sul)**. Passo Fundo: Méritos, v2, 2006. p. 279-300.

FARINATTI, Luís Augusto Ebling. **Confins Meridionais: famílias de elite e sociedade agrária na Fronteira Sul do Brasil (1825-1865)**. Santa Maria: Editora UFSM, 2010.

FARINATTI, Luís A. Ebling. Cabedais militares: os recursos sociais dos potentados da fronteira meridional (1801-1845). In: POSSAMAI, Paulo César. (Org.). **Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande do Sul**. Pelotas: Editora da UFPel, 2010b, p. 81-98.

FAVRE, Oscar P. **O caso de un pueblo índio: historia del éxodo guaraní-misionero al Uruguay**, Bella Unión, San Borja del Yy. Durazno, Tierra Adentro, 2009.

FRANCO, Sérgio da Costa. **Soledade na História**. Porto Alegre: CORAG, 1975.

GOLDMAN, Noemí; SALVATORE, Ricardo. **Caudilhismos rioplatenses: nuevas miradas a un viejo problema**. Buenos Aires: Eudeba, 1998.

GOLIN, Tau. **A Fronteira: governos e movimentos espontâneos na fixação dos limites do Brasil com o Uruguai e a Argentina**. Porto Alegre: L&PM, 2002.

GUAZZELLI, César Augusto Barcellos. **O horizonte da província: a República Rio-Grandense e os caudilhos do Rio da Prata (1835-1845)**. Porto Alegre/RS: Linus editores, 2013.

KARSBURG, Alexandre. **O Eremita do Novo Mundo: A trajetória de um peregrino italiano na América do século XIX (1838-1869)**. 480f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 2012.

LAUX, Paola N. **Logística para o combate**: as relações político-militares no âmbito do Arsenal de Guerra de Porto Alegre durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870). 190f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, 2020.

LEMOS, Juvencio Saldanha. **Os Mercenários do Imperador (1824-1830)**. Porto Alegre, Letras&Vida, 2013.

LICHT, Otavio Augusto Boni. HEUSER, Carlos Alberto. **Colonizadores e Visitantes Não-Ibéricos do Brasil (1809-1830)**. Repertório-Coletânea de Indivíduos e Famílias. Curitiba: Edição dos Autores, Tomo 4, 2024.

MACHADO, Ironita Adenir Policarpo Machado. **Judiciário, Terra e Racionalidade Capitalista no Rio Grande do Sul (1889-1930)**. 300 fl. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.

MELO, Karina M. P. da S. **Histórias indígenas em contextos de formação dos Estados argentino, brasileiro e uruguaio**: charruas, guaranis e minuanos em fronteiras platinas (1801-1818). 352f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas/SP, 2017.

MOUOUKIAS, Zacarías. Narración y análisis en la observación de vínculos y dinámicas sociales: el concepto de red personal en la historia social y económica. In: BJERG, María; OTERO, Hernán. **Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna**. Tandil: CEMLA ¿IEHS, 1995. pp. 221-241.

MUGGE, Miquéias Henrique. **Senhores da Guerra**: Elites militares no Sul do Império do Brasil (Comandantes Superiores da Guarda Nacional – 1845-1873). 315f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 2016.

MUGGE, Miquéias H.; COMISSOLI, Adriano. **Homens e Armas**: recrutamento militar no Brasil. Século XIX. São Leopoldo: Oikos Editora, 2ª ed. 2013.

MUGGE, Miqueias H. Fazer e desfazer impérios: Brasil, Portugal e Hamburgo (1822-1826). In: VENDRAME, Maíra I.; CEVA, Mariela (Orgs). **Migrações Atlânticas**: trajetórias, conexões e redes migratórias entre Europa e América Latina. São Leopoldo: Oikos, 2025, p. 116-139.

NEUMANN, Rosane Marcia. Estado, colonização e intrusos no Planalto Rio-Grandense na Primeira República. In: RENK, Arlene; TEDESCO, João Carlos; Winckler, Silvana (Orgs.). **Estado, configuração da terra e conflitos agrários**: norte do RS e oeste de SC. São Leopoldo: Oikos, 2019, p. 86-134.

NEUMANN, Rosane; MEYRER Marlise. A presença dos imigrantes alemães no espaço urbano em Passo Fundo. In: **A formação étnica de Passo Fundo: história, memória e patrimônio**. Erechim: AllPrint Varella, 2017, p. 159-188.

OLIVEIRA, Leandro Rosa de. **Nas veredas do Império: guerra, política e mobilidades através da trajetória do Visconde do Serro Alegre (Rio Grande do Sul, c. 1790-c. 1870)**. 156f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em História. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Porto Alegre, 2016.

ORTIZ, Helen Scorsatto. **O banquete dos ausentes: a Lei de Terras e a formação do latifúndio no norte do Rio Grande do Sul (Soledade - 1850-1889)**. 2006. 213f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação História. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2006.

POSSAMAI, Paulo César. (Org.). **Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande do Sul**. Pelotas: Editora da UFPel, 2010.

POZO, Gilmar de Paiva dos Santos. **Imigrantes irlandeses no Rio de Janeiro: cotidiano e revolta no Primeiro Reinado**. 189 fls. Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade de São Paulo. Departamento de História. São Paulo, 2010.

RIBEIRO, José Iran. **Quando o serviço nos chamava: Os Milicianos e os Guardas Nacionais Gaúchos (1825-1845)**. Santa Maria/RS: Editora da UFSM, 2005.

RIBEIRO, José Iran. **O Império e as revoltas: Estado e nação nas trajetórias dos militares do exército imperial no contexto da Guerra do Farrapos**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2013.

RIBEIRO, José Iran. **As “Sorpresas” Chico Pedro, as astúcias de Moringue: Francisco Pedro de Abreu, o barão de Jacuí**. São Leopoldo: Oikos Editora. [2ª ed. Ebook], 2021.

ROCHE, Jean. **A colonização alemã e o Rio Grande do Sul**. v.1. Porto Alegre: Ed. Globo, 1969.

SEYFERTH, Giralda. Colonização, imigração e a questão racial no Brasil. **Revista USP**. N. 53, mar-mai, 2002, p. 117-149.

SILVEIRA, Hemetério José Velloso da. **As missões orientais e seus antigos domínios**. 2 Ed. Porto Alegre: ERUS, 1979 [1909].

TRAMONTINI, Marcos J. **A organização social dos imigrantes: A Colônia de São Leopoldo na fase pioneira (1824-1850)**. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2000.

VARGAS, Jonas M. **Entre a paróquia e a Corte: Os mediadores e as estratégias familiares da elite política do Rio Grande do Sul (1850-1889)**. Santa Maria: Editora da UFSM, 2010.

VENDRAME, Maíra Ines; KARSBURG, Alexandre; WEBER, Beatriz; FARINATTI, Luís Augusto. (Orgs.). **Micro-história, trajetórias e imigração**. São Leopoldo, Oikos, 2015.

VENDRAME, Maíra. **O poder na aldeia: redes sociais, honra familiar e práticas de justiça entre os camponeses italianos (Brasil-Itália)**. São Leopoldo: OIKOS, 2016.

VENDRAME, Maíra I.; CEVA, Mariela (Orgs). **Migrações Atlânticas: trajetórias, conexões e redes migratórias entre Europa e América Latina**. São Leopoldo: Oikos, 2025.

VON MÜHLEN, Caroline. **Da exclusão à inclusão social: trajetórias de ex-prisioneiros de Mecklenburg-Schwerin no Rio Grande de São Pedro oitocentista**. 279f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São Leopoldo, 2010.

XAVIER E OLIVEIRA, Francisco Antonino. **Annaes do município de Passo Fundo**. Passo Fundo: UPF Editora, Vol. II, 1990.

XAVIER E OLIVEIRA, Francisco Antonino. **O Elemento Estrangeiro no Povoamento de Passo Fundo**. Porto Alegre: Oficinas Gráficas da Imprensa Nacional, 1957.

ZARTH, Paulo A. **Do Arcaico ao Moderno: o Rio Grande do Sul agrário do século XIX**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2012.

ZARTH, Paulo Afonso. **História agrária do Planalto Gaúcho (1850 – 1920)**. Rio Grande do Sul, Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1997.